

Крамков В.А.^{1,2}, Максимов А.Г.²
Нижний Новгород, ¹Волго-Вятское ГУ Банка России, ²НИУ ВШЭ

МОНЕТАРНЫЕ СЮРПРИЗЫ, ДОХОДНОСТИ ОБЛИГАЦИЙ И ЭНДОГЕННОСТЬ

Финансовый рынок и факторы, определяющие его динамику, находятся в фокусе внимания экономистов самых разных областей. С одной стороны, это предмет исследований участников финансового рынка и финансовых аналитиков. Понимание механизмов функционирования финансового рынка необходимо в задачах управления инвестиционным портфелем, риск-менеджмента, банковской и страховой деятельности и т.д. С другой стороны, макроэкономисты, органы государственного регулирования, центральные банки также изучают финансовые рынки в целях проводимой ими экономической политики. В частности, денежно-кредитная политика (ДКП) центральных банков прямо подразумевает воздействие на финансовые рынки для достижения определенных законодательством целей.

Так, Банк России в своих ключевых документах (см. [1]) определяет механизм проводимой им денежно-кредитной политики следующим образом:

«Изменяя ключевую ставку, Банк России влияет на процентные ставки в экономике, стоимость финансовых активов и валютный курс. Изменение цен на финансовом рынке через цепочку экономических взаимосвязей влияет на спрос на товары и услуги и в результате на инфляцию.

... Принимая решение по денежно-кредитной политике, Банк России оценивает, как влияние этого решения будет распространяться по каждому из основных каналов трансмиссионного механизма, опираясь на имеющиеся оценки силы и скорости трансмиссии на каждом этапе».

Обоюдный интерес как участников финансовых рынков, так и регуляторов к изучению влияния ДКП на показатели финансовых рынков создает предпосылки к ряду исследований отечественных и зарубежных экономистов в этом направлении. С теоретической точки зрения основным препятствием в таком эмпирическом анализе является эндогенность. Нельзя рассматривать решения центральных банков как абсолютно экзогенные. Поскольку такие решения принимаются в том числе по результатам анализа текущей ситуации в экономике и на финансовых рынках, часть решений может включать в себя реакцию на динамику финансовых показателей. Кроме того, очевидно наличие общих факторов, влияющих как на финансовые рынки, так и на решения по ДКП – это макроэкономические показатели, мировая экономическая конъюнктура, действия зарубежных центральных банков, новостной фон. Стоит

добавить, что центральные банки стремятся к тому, чтобы их решения были предсказуемыми – в этом случае участники финансовых рынков могут предвидеть будущие решения по ДКП и учесть их в своих действиях задолго до непосредственного принятия решения. Опережающая реакция финансовых рынков на решения Банка России была показана в [2].

В условиях эндогенности эмпирический анализ весьма затруднен. Усилия исследователей данного вопроса были направлены в том числе на поиск экзогенной части решений по ДКП – то есть части решений, не обусловленных информацией, известной участникам финансового рынка на момент принятия решения. Устоявшееся в литературе название этой части решений – монетарные сюрпризы.

Впервые методология анализа, ставшая на сегодняшний день общепризнанной и доминирующей, предложена в [3]. Она базируется на том, что решения по ДКП принимаются центральными банками как правило в заранее известные дни и оглашаются в заранее установленный момент времени. Например, Банк России проводит заседания Совета директоров 8 раз в году и публикует пресс-релиз с информацией о принятом решении по пятницам, в 13:30. В дни, предшествующие заседаниям, центральные банки воздерживаются от какого-либо информационного воздействия (режим, известный в литературе как «недели тишины»). С учетом этого обстоятельства, [3] предложил рассматривать изменение стоимости финансовых активов в течение узкого окна вокруг момента объявления решения как реакцию финансового рынка на поступившую информацию о решении по ДКП – то есть рассматривать их в качестве монетарных сюрпризов.

Для анализа решений по ДКП Банка России такую методологию впервые применил [4]. Последующий анализ, однако, показал некоторое противоречие полученных результатов ожидаемым с точки зрения макроэкономической теории (проблема price puzzle). В работе [5] методология анализа была усовершенствована структурным моделированием валютного рынка, однако отдельные проявления price puzzle сохраняются. Стоит отметить, что проблема price puzzle характерна не только для российских исследований, но и зарубежных, и, по-видимому, имеет методологический характер. Одно из объяснений такого противоречия теории результатам работы – это гипотеза информационного эффекта. Она предполагает, что наряду с самим решением по ДКП центральные банки часто публикуют комментарий (пресс-релиз), содержащий аргументы к решению, оценки центрального банка текущей экономической ситуации, сигналы о будущих решениях и другую дополнительную информацию, которая сама по себе может влиять на действия финансовых рынков. Если методология не позволяет разделить влияние самого решения по ДКП и влияние сопутствующей информации, возникает эндогенное смещение оценок влияния.

Более тщательный анализ влияния ДКП Банка России на финансовые переменные был проведен в [6]. За счет расширения перечня рассматриваемых финансовых инструментов, изменение цен которых служит индикатором монетарных сюрпризов, удастся получить более надежные оценки. Вместе с тем применение дневных данных вместо внутрисуточных усиливает угрозу эндогенного смещения, что подчеркивают сами авторы. Есть вероятность, что предпринимаемый авторами анализ не элиминирует в должной мере влияние информации помимо информации о решении по ДКП. В этом случае полученные оценки воздействия на другие переменные отражали бы не только влияние собственно монетарных сюрпризов, но и другой информации – то есть были бы не состоятельны. Представляется возможным то, что и опасения такого смещения заставили авторов дополнительно предположить двойную природу монетарных шоков и с помощью дополнительных структурных ограничений выделять классический и дополнительный монетарные шоки. И все же такой подход, снижая риски эндогенного смещения, не устраняет их полностью.

В настоящей работе предпринимается попытка коррекции исследования [6] с помощью альтернативной методологии борьбы с последствиями эндогенности – методологии идентификации гетероскедастичностью, предложенной в [7] и адаптированной для анализа монетарных сюрпризов в [8]. Отметим, что применение этой методологии для монетарных сюрпризов США дало хорошие с точки зрения теории результаты, не содержащие проявлений эндогенности и информационного эффекта.

В данном подходе предпосылка о том, что в день объявления решения по ДКП не поступает никакая информация кроме непосредственно решения, заменяется на другую: в день объявления решения дисперсия монетарного шока строго больше, чем в прочие дни, а дисперсии всех прочих шоков одинаковы. При таком предположении возникает гетероскедастичность специального вида, с помощью которой можно идентифицировать как сами монетарные сюрпризы, так и их влияние на финансовые рынки.

Итак, рассматриваются дневные изменения ставок финансового рынка – бескупонных доходностей ОФЗ $\Delta r_{n,t}$ на различные сроки (в исследовании использованы сроки 0,25, 0,5, 0,75, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 и 30 лет), а также ставок денежного рынка RUONIA Δi_t . Выбор доходностей ОФЗ обусловлен их ведущей ролью в ценообразовании финансовых активов в других сегментах финансового рынка – акций, корпоративных и муниципальных облигаций, производных финансовых инструментов, трансфертной кривой банков и т.п. Предполагается, что все изменения обусловлены монетарным шоком e_t (возможно, с разной чувствительностью), а также прочими шоками:

$$\Delta i_t = e_t + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

$$\Delta r_{n,t} = \alpha_n + \beta_n e_t + \varepsilon_{n,t} \quad (2)$$

При этом наблюдаемыми являются только Δi_t и $\Delta r_{n,t}$. Прямая подстановка первого уравнения во второе приводит к виду парной регрессии с эндогенностью:

$$\Delta r_{n,t} = \alpha_n + \beta_n \Delta i_t - \beta_n \varepsilon_{i,t} + \varepsilon_{n,t} \quad (3)$$

Наличие общих факторов в виде $\text{corr}(\varepsilon_{n,t}, \varepsilon_{i,t}) \neq 0$ только усиливает эндогенность. Однако ее можно преодолеть, выбирая в общем наборе данных две подвыборки A и B с равным числом наблюдений, удовлетворяющим вышеозначенным свойствам:

$$V(e_t|A) > V(e_t|B) \quad (4)$$

$$V(\varepsilon_{k,t}|A) = V(\varepsilon_{k,t}|B), k = \{i, n\} \quad (5)$$

В этом случае возможно сконструировать искусственную переменную iv_t по схеме

$$iv_t = \begin{cases} \Delta i_t, & t \in A \\ -\Delta i_t, & t \in B \end{cases} \quad (6)$$

При справедливости условий на дисперсии данная переменная является хорошей инструментальной переменной, обладающей как релевантностью (iv_t коррелирует с Δi_t), так и валидностью (iv_t не коррелирует с $\varepsilon_{i,t}$). Это напрямую следует из равенства двух подвыборок по числу наблюдений при описанной гетероскедастичности специального вида.

В качестве подвыборки A (с большей дисперсией монетарного шока) были выбраны дни объявления решений по ДКП Банка России – 51 день за период с 2014 по 2021 гг. В качестве подвыборки B – соответствующие дни за 2-4 дня до объявления решения. Оценка производилась двухшаговым МНК.

Результаты первого шага показывают высокую степень релевантности инструмента: корреляция достигает 0,97. При этом велико влияние наблюдения 16.12.2014, когда ставка была резко повышена до 17% в ответ на резкое усиление рисков – при исключении этого наблюдения корреляция снижается до 0,62, но остается достаточно сильной. Это частично подтверждает предположение о структуре гетероскедастичности. Далее в целях робастности наблюдение 16.12.2014 было исключено, поскольку в этот день наряду с искомым монетарным шоком (временного характера) участники рынка могли получить другую информацию (в том числе об уровне нейтральной ставки или о механизме систематической компоненты ДКП Банка России), что может мешать выделению эффекта.

Результаты регрессии второго шага, оценивающего коэффициенты β_n для каждого срока приведены на графике (см. Рис. 1). Оценки

нормированы на монетарный сюрприз в 0,25 процентных пункта в терминах RUONIA.

Оцененный эффект монетарного сюрприза на доходности ОФЗ в целом совпадает с теоретически ожидаемым. При этом наблюдается монотонная обратная зависимость величины эффекта от срока до погашения. Это согласуется с общим представлением, что монетарный

шок сильнее влияет на короткий конец кривой бескупонной доходности, поскольку в целом его влияние ограничено по времени.

Рис.1. Чувствительность доходностей ОФЗ к монетарному сюрпризу

Представлены отклики на неожиданное увеличение ставки RUONIA на 0,25 п.п. Цветом выделены 95%-доверительные интервалы. Контуром показаны значимые коэффициенты.

Временное влияние монетарного шока на форвардные ставки (то есть на ожидаемые краткосрочные ставки будущих периодов) достаточно адекватно с точки зрения убывающего по сроку влияния. В других работах порой возникают проблемы с интерпретацией противоречивых результатов (влияние на ожидаемую краткосрочную ставку в будущем оказывается сильнее, чем на текущую краткосрочную ставку того же срока), что требует излишне сильных предположений о влиянии ДКП на риск-премии.

Помимо оценок эффекта были идентифицированы монетарные сюрпризы. Для этого имеющиеся данные были перегруппированы из совокупности временных рядов (с фиксированным n и переменным t) в совокупность кросс-секций (с фиксированным t и переменным n), для которых были оценены регрессии

$$\Delta r_{n,t} = \alpha_t + e_t \beta_n + \varepsilon_{n,t}$$

где в качестве β_n были использованы полученные ранее оценки. Оцененные коэффициенты e_t рассматриваются как монетарные сюрпризы. Достоинством такого подхода является возможность получить ряд сюрпризов с дневной частотой – то есть допускается возможность монетарных сюрпризов не только в дни объявления решения по ДКП, но и в любой рабочий день.

Предварительный анализ сюрпризов показывает адекватность оценок. Сюрпризы действительно происходят чаще всего в дни объявления решений по ДКП, причем знак сюрприза соответствует соотношению между принятым решением и консенсус-прогнозом аналитиков этого решения за неделю до того.

Кроме того, выявленные сюрпризы изучались в периоды за пределами дней принятия решения по ДКП. В основном сюрпризы происходили в периоды повышенной волатильности на финансовых рынках (декабрь 2014, январь 2015, февраль – апрель 2022). Однако среди других значимых сюрпризов, не приходящихся на дни принятия решения или периоды повышенной волатильности следует отметить связь с публикациями интервью и других вербальных коммуникаций членов руководства Банка России. Так, среди 10 дней с наибольшими сюрпризами 8 соответствовало дням с такими интервью, а среди 10 случайно выбранных дней без сюрпризов таких интервью не было.

Итак, в данной работе была затронута проблема эндогенности в изучении влияния монетарных сюрпризов на финансовые рынки. Применена сравнительно новая методология, позволяющая бороться с последствиями эндогенности. Показано значимое влияние сюрпризов на доходности ОФЗ, согласующееся с теорией. Выявлены монетарные сюрпризы на всем протяжении последнего десятилетия. Показана связь между сюрпризами и вербальными интервенциями руководства Банка России.

Список использованной литературы:

1. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2020 и 2023 годов (2020). URL: <https://cbr.ru/>
2. Kramkov, Viacheslav & Maksimov, Andrey, 2020. "Loan market markups and noncausal autoregressions," Applied Econometrics, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), vol. 60, pages 48-69.
3. Kuttner, K. N. (2001). Monetary policy surprises and interest rates: Evidence from the Fed funds futures market. Journal of monetary economics, 47(3), 523—544
4. Tishin, A. (2019). Monetary Policy Surprises in Russia. Russian Journal of Money and Finance, 78(4), 48—70.
5. Bannikova, V. & Pestova, A. (2021). The effects of monetary shocks on inflation: Highfrequency approach. Voprosy ekonomiki, (6), 47—76.
6. В. Абрамов, А. Тишин, К. Стырин (2022) Денежно-кредитная политика и кривая доходности. Банк России, Серия докладов об экономических исследованиях, № 95

7. Rigobon, R. 2003. Identification through Heteroscedasticity. *Review of Economics and Statistics*, 85(4): 777-792.

8. Bu, C., Rogers, J. & Wu, W. (2021). A unified measure of Fed monetary policy shocks. *Journal of Monetary Economics*, 118, 331—349.